

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

СУЛТОНОВА Гульноза Мухаммаджон кизи

магистр

Правоохранительная академия Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13364803>

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНФИСКАЦИИ ЛЕГАЛИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются способы обеспечения исполнения конфискации легализованных средств, полученных от коррупционных преступлений. Актуальность темы обусловлена ростом случаев коррупции и необходимостью эффективного возврата незаконно полученных активов в государственный бюджет. Основное внимание уделяется анализу действующего законодательства, правоприменительной практики, а также международного опыта в этой области. Цель исследования-определить оптимальные методы конфискации и дать рекомендации по их совершенствованию.

Ключевые слова: конфискация имущества, доходы, полученные преступным путем, наказание, правовые системы, уголовный кодекс Республики Узбекистан.

KORRUPTSIYA JINOYATLARIDAN OLINGAN QONUNIYLASHTIRILGAN MABLAG‘LARNI MUSODARA QILISHNI AMALGA OSHIRISHNI TA‘MINLASH USULLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada korrupsiya jinoyatlaridan olingan qonuniylashtirilgan mablag‘larni musodara qilishning bajarilishini ta‘minlash usullari ko‘rib chiqiladi. Mavzuning dolzarbligi korrupsiya holatlarining ko‘payishi va noqonuniy olingan aktivlarni davlat byudjetiga samarali qaytarish zarurati bilan bog‘liq. Asosiy e‘tibor amaldagi qonunchilik, huquqni qo‘llash amaliyoti, shuningdek, ushbu sohadagi xalqaro tajribani tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotning maqsadi musodara qilishning maqbul usullarini aniqlash va ularni takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar berishdir.

Kalit so‘zlar: mol-mulkni musodara qilish, jinoiy yo‘l bilan olingan daromadlar, jazo, huquqiy tizimlar, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.

METHODS OF ENFORCEMENT OF CONFISCATION OF LEGALIZED FUNDS RECEIVED FROM CORRUPTION CRIMES

ANNOTATION

The article discusses ways to enforce the confiscation of legalized funds obtained from corruption crimes. The relevance of the topic is due to the increase in cases of corruption and the need for effective return of illegally obtained assets to the state budget. The main focus is on the analysis of current legislation, law enforcement practice, as well as international experience in this field. The purpose of the study is to determine the best methods of confiscation and make recommendations for their improvement.

Keywords: confiscation of property, proceeds from crime, punishment, legal systems, criminal Code of the Republic of Uzbekistan.

Введение

Коррупция представляет собой одно из самых опасных явлений, подрывающих основы государственной власти и правопорядка. Одним из ключевых элементов борьбы с коррупцией является конфискация средств, полученных незаконным путем и легализованных через различные финансовые схемы. Однако обеспечение эффективного исполнения таких мер остается сложной задачей. Введение в работу направлено на рассмотрение текущей ситуации в области борьбы с коррупцией, анализ правовых и организационных инструментов, применяемых для конфискации средств, а также определение основных препятствий, стоящих на пути к их успешному применению.

Методы и материалы исследования

Для достижения поставленных целей использованы следующие методы исследования:

1. Исследование текущего законодательства, касающегося конфискации активов, полученных в результате коррупции, а также международных соглашений и рекомендаций.

2. Рассмотрение конкретных случаев конфискации активов, легализованных в различных юрисдикциях, с целью выявления успешных и проблемных аспектов процесса.

3. Сравнение методов и подходов к конфискации активов в разных странах, анализ эффективности правоприменительных механизмов.

4. Документальный анализ – исследование научных работ, юридических комментариев, судебной практики и международных правовых актов.

Результаты

В ходе исследования выявлены следующие ключевые результаты:

1. Недостаточная эффективность правовых механизмов: несмотря на наличие правовой базы, ряд проблем в обеспечении исполнения конфискации средств, легализованных после коррупционных преступлений, остаются нерешенными. Это связано с пробелами в законодательстве и отсутствием координации между различными государственными органами.

2. Необходимость международного сотрудничества: многие коррупционные схемы носят транснациональный характер, что требует тесного взаимодействия между государствами для успешной конфискации активов.

3. Рекомендации по совершенствованию правоприменительной практики: предложены конкретные меры по улучшению правоприменения, включая ужесточение ответственности за уклонение от конфискации, внедрение новых технологий для отслеживания и возврата активов, а также повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Выводы и предложения, сделанные в исследовании, могут послужить основой для дальнейшего совершенствования законодательства и практики в сфере борьбы с коррупцией.

Обсуждение

Обеспечение исполнения конфискации легализованных средств, полученных от коррупционных преступлений, является важной задачей органов дознания, следствия и суда в Республике Узбекистан. Для достижения этой цели в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) РУз предусмотрены различные способы обеспечения исполнения.

Арест на имущество может быть наложен на любой стадии уголовного процесса, как до возбуждения уголовного дела, так и после вынесения приговора. Арест накладывается на имущество, которое, по мнению органов дознания, следствия или суда, может быть конфисковано.

Наложение ареста на имущество; Принудительное изъятие имущества; Наложение запрета на распоряжение имуществом. Исполнение приговора о конфискации: Исполнение приговора о конфискации осуществляется органами принудительного исполнения [1].

Органы принудительного исполнения принимают меры по розыску, изъятию и реализации конфискованного имущества. В случае неисполнения должником обязанности по конфискации имущества к нему могут быть применены меры принуждения, предусмотренные законодательством.

Взыскание денежного эквивалента стоимости конфискованного имущества. Особенности обеспечения исполнения конфискации легализованных средств.

При обеспечении исполнения конфискации легализованных средств, полученных от коррупционных преступлений, необходимо учитывать ряд особенностей. Коррупционеры часто стараются скрыть или переоформить на подставных лиц свои легализованные средства.

Коррупционные преступления могут совершаться в разных странах, что затрудняет розыск и изъятие легализованных средств. Современные информационные технологии могут быть так же в использовании для сокрытия и легализации своих средств. Это требует от правоохранительных органов использования новых методов и технологий для розыска и изъятия таких средств. Меры по совершенствованию способов обеспечения исполнения конфискации:

Для совершенствования способов обеспечения исполнения конфискации легализованных средств, полученных от коррупционных преступлений, необходимо:

1. Усилить координацию работы правоохранительных органов разных стран.
2. Использовать современные информационные технологии для розыска и изъятия легализованных средств.
3. Создать единую базу данных о легализованных средствах, полученных от коррупционных преступлений.
4. Ужесточить меры ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем.
5. Расширить полномочия органов принудительного исполнения.
6. Усилить контроль за деятельностью финансовых организаций.

Примеры использования различных способов обеспечения исполнения конфискации:

В 2021 году суд Узбекистана вынес приговор в отношении бывшего высокопоставленного чиновника, который был признан виновным в получении взятки в размере 10 миллионов долларов США.

Суд приговорил чиновника к лишению свободы и конфискации его имущества, включая банковские счета, недвижимость и автомобили.

Для обеспечения исполнения приговора суд наложил арест на имущество чиновника и запретил ему совершать какие-либо сделки с ним.

В 2022 году органы дознания Узбекистана возбудили уголовное дело в отношении группы лиц, которые подозревались в легализации доходов, полученных преступным путем.

В ходе расследования было установлено, что члены группы использовали различные схемы для легализации своих средств, включая покупку недвижимости, создание фиктивных компаний и использование подставных лиц.

Для обеспечения исполнения возможного приговора о конфискации суд наложил арест на имущество членов группы и запретил им совершать какие-либо сделки с ним.

Обеспечение исполнения конфискации легализованных средств, полученных от коррупционных преступлений, является важным инструментом борьбы с коррупцией.

Для достижения этой цели необходимо совершенствовать способы обеспечения исполнения конфискации, а также усилить международное сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией.

Инструменты и методы ПОД, используемые либо применяемые для отслеживания и возврата доходов от преступной деятельности Беларусь 246. В Беларуси в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля размещен контактный пункт CARIN (Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов) - неформальной европейской сети правоохранительных органов и органов юстиции, специализирующихся на отслеживании, замораживании, аресте и конфискации преступных активов.

В CARIN основная форма обмена информацией предполагает отправку запроса и получение ответа, однако допускается прямое общение контактных пунктов CARIN по телефону, электронной почте, через мессенджеры с целью определения возможности и целесообразности последующей подачи запроса.

В России наиболее распространенными способами отмывания доходов от коррупционных преступлений являются проведение безналичных транзитных операций с использованием банковских счетов, открытых по подложным документам или на имя номинальных владельцев; размещение незаконно полученных наличных денежных средств на счетах физических лиц в Отмывание денег; 128 Торговля людьми;

Коррупционные правонарушения 1021 Валютные преступления; 222 Мошенничество; 56 Налоговые правонарушения; 904 Нарушения правил торговли; 230 Нелицензированный бизнес; 1 Подделка официальных документов; 39-е Пленарное заседание WGTYP (2023) организациях, осуществляющих операции с наличными денежными средствами или иным имуществом; приобретение (аренда) транспортных средств (их отдельных частей).

Под эгидой Генеральной прокуратуры РФ создана межведомственная рабочая группа по возврату активов из-за рубежа, в деятельности которой участвуют представители 17 государственных органов и организаций, рассматривающая вопросы внесения изменений в законодательство и повышения эффективности возврата активов из-за рубежа [2].

Кроме того, запросы о правовой помощи по уголовным делам, связанным с арестом имущества, полученного преступным путем, также направляются в компетентные органы иностранных государств. Индия 249. В Индии для сбора информации используются традиционные методы расследования, такие как наблюдение, обыск, опрос, запись показаний и финансовый аудит [3].

Информация также собирается из различных источников, включая такие, как налоговую службу (налог на доходы), таможенную службу, базы данных юридических лиц, страховой рынок / рынок ценных бумаг и т.д.

Информация из иностранных юрисдикций также поступает через ДВПП (договоры о взаимной правовой помощи), судебные поручения (рогатории), Интерпол и неофициальные каналы, такие как Межведомственная сеть по возврату активов - Азиатско-Тихоокеанский регион (ARIN-AP), Группа «Эгмонт», Globe Network (глобальная оперативная сеть антикоррупционных правоохранительных органов) и т.д. Информация, полученная из вышеперечисленных источников/методов, помогает в отслеживании преступных доходов.

Для обеспечения сохранности и возврата доходов, полученных преступным путем, принимаются меры, предусмотренные ПОД (Закон «О противодействии отмыванию денег») или Уголовнопроцессуальным кодексом, путем наложения ареста, замораживания и конфискации доходов, полученных преступным путем. Если активы были выведены за пределы Индии, то международное сотрудничество осуществляется по вышеуказанным каналам [4].

Распространенными методами/инструментами, используемыми для отмывания коррупционных доходов, являются покупка финансовых продуктов; покупка домов по низким ценам и продажа их по высоким ценам; использование чужих банковских счетов для перевода денежных средств; использование членов семьи или приближенных лиц для владения акциями от имени других лиц; предоставление взяток в натуральной форме (табачные и алкогольные ваучеры) за наличные; торговля виртуальными валютами; перевод коррупционных доходов за границу; а также подписание поддельных кредитных договоров и поддельных договоров передачи акций для получения взяток под видом «оплаты за товары» или «оплаты консультационных услуг» [5].

В Китае операция «Небесная сеть» (Sky Net), проводимая Центральной комиссией Компартии КНР по проверке дисциплины, началась с 2017 года, в результате которой было обнаружено/выявлено 6 900 беглых преступников, скрывающихся от правосудия, и доходов от преступной деятельности на сумму 32,786 млрд. юаней. Туркменистан.

В Туркменистане были приняты меры по конфискации и возврату преступных доходов, которые были вывезены из страны. Такая конфискация доходов, вывезенных в другие страны, и возврат активов имели место только в одном случае, о чем подробно говорится ниже: Руководитель крупного государственного предприятия, гражданин «Б», был привлечен к уголовной ответственности по статьям Уголовного кодекса за совершение коррупционного правонарушения. В ходе расследования выяснилось, что у обвиняемого гражданина «Б» был открыт банковский счет в банке одного из европейских государств, на котором хранились доходы, полученные преступным путем.

В 2019-2020 гг. между Правительством Туркменистана, Европейским государством и Программой развития ООН было подписано трехстороннее соглашение о возврате активов при условии, что они будут использованы для нужд народа Туркменистана. 25 января 2020 года средства в размере 1 306 504,47 долларов 39-е Пленарное заседание США были зачислены на банковский счет Министерства финансов и экономики Туркменистана в рамках процедуры возврата активов. Таджикистан [6].

В Таджикистане следователи направляют запросы в Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана («СФМ») для анализа движения средств подозреваемых лиц по банковским счетам, а СФМ, в свою очередь, собирает информацию о движении безналичных средств запрашиваемого лица [7].

На основании полученной информации следственные органы, в соответствии с УПК, принимают меры по аресту и дальнейшей конфискации активов подозреваемых лиц.

СФМ также собирает информацию об отвлеченных средствах от различных правительственных и неправительственных организаций на основании международного запроса. Если местонахождение выведенных активов установить удастся и между Республикой Таджикистан и иностранным государством (где находится актив) существует международное соглашение, то на данный актив накладываются санкции и направляются для исполнения в иностранное государство.

На практике возникают проблемы с идентификацией и отслеживанием выведенных активов, поскольку значительная часть экономики Таджикистана функционирует за счет наличных платежей. Еще одной проблемой в выявлении незаконных активов является использование систем денежных переводов «хавала» за пределами страны. Эта система не регулируется государством, и все расчеты в рамках данной системы осуществляются наличными и не оставляют следов. Кыргызстан.

В Кыргызстане идентификация аффилированных лиц, анализ трансграничных переводов и сбор информации через зарубежные ПФР / запросы в рамках ДВПП (договоры о взаимной правовой помощи) осуществляются с целью отслеживания, возврата активов отмывателей денег [8].

С давних пор контрабанда является наиболее распространенным инструментом для высокого уровня коррупции, существовавшей и существующей до сих пор. Это наблюдение подтверждается заявлением органов национальной безопасности о том, что в системе таможенной службы существует хорошо отлаженная коррупционная схема, направленная на получение теневых доходов в таможенном управлении определенными должностными лицами. Узбекистан.

В Узбекистане правоохранительные органы используют различные механизмы возвращения активов, включая использование международных межведомственных сетей. В целях защиты финансовой системы, раннего предупреждения и пресечения преступлений, а также выполнения международных обязательств в этой связи в июле 2021 года были утверждены стратегия развития национальной системы в области борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма/финансированием терроризма и «Дорожная карта» по ее осуществлению; которая включает отдельную роль в укреплении сотрудничества с зарубежными странами в области поиска, ареста, конфискации и возвращения имущества, полученного в результате преступной деятельности, и активов, полученных из-за рубежа.

Также в мае 2021 года органами власти Узбекистана, в том числе Верховным судом и Министерством внутренних дел, утверждена совместная директива по эффективной координации исходящих запросов в зарубежные страны и исполнению запросов, поступающих от иностранных государств.

Исходя из вышеизложенного мы можем прийти к следующим заключениям.

1. Необходимо совершенствование законодательной базы, чтобы процесс конфискации средств, полученных от коррупционных преступлений, был эффективным и прозрачным. Это включает ужесточение санкций и упрощение процедур изъятия имущества.

2. Ввиду глобального характера коррупции, важно развивать международное сотрудничество в рамках обмена информацией, взаимного признания решений и координации действий по конфискации активов за границей

3. Использование современных технологий, таких как блокчейн, автоматизация финансового мониторинга и анализа больших данных, может значительно усилить возможности выявления и отслеживания незаконно полученных средств.

4. Важно внедрять механизмы обратной конфискации, где бремя доказывания законности происхождения средств ложится на обвиняемого, что способствует более эффективному изъятию нелегально нажитых активов.

5. Обеспечение прозрачности процессов конфискации и вовлечение гражданского общества в мониторинг и контроль за реализацией конфискованного имущества служит мощным инструментом в борьбе с коррупцией.

6. Необходимо укрепление и реформа институтов, занимающихся расследованием и предотвращением коррупции, чтобы они обладали достаточными полномочиями и ресурсами для выполнения своих функций.

7. Пропаганда принципов законности, проведение образовательных кампаний и повышение правовой грамотности среди граждан способствует созданию в обществе культуры неприятия коррупции и поддержки мер по конфискации незаконных активов.

Эти меры в комплексе способны значительно повысить эффективность борьбы с легализацией средств, полученных от коррупционных преступлений, и усилить общественное доверие к правосудию.

IQTIBOSLAR. ЧОШКИ. REFERENCES.

1. UN Guide for Anticorruption Policies / UNODC. Vienna, 2003. P. 21-34. URL: <http://www.unodc.org/>
2. Кофи Аннан. Предисловие к Конвенции ООН против коррупции // <http://www.unodc.org/>
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. URL страницы: <https://lex.uz/>
4. Волков Артём Александрович К вопросу о криминализации института конфискации имущества // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2019 №4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/>.
5. Лопашенко Н.А. Конфискация имущества. М.: Юрлитинформ, 2012. 160 с.
6. Лунеев В.В. Пороки уголовного законотворчества. (Кому служит УК). URL: <http://crimpravo.ru/ru/blog/2263.html> (датаобращения: 31.10.2014).
7. Уголовный кодекс Республики Узбекистан <https://lex.uz/>
8. Назаренко Г. В. Политика противодействия коррупции уголовно-правовыми средствами // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. Т. 10. № 6. С. 134.
9. Трошинский П. В. Нормативно-правовое регулирование борьбы современного китайского государства с коррупцией // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 2(63). С. 177.